

REPERCUSIONES OCULTAS DE LA COVID-19: AFRONTAMIENTO PSICOLÓGICO DE ADOLESCENTES CONVALECIENTES DE LA ENFERMEDAD

*HIDDEN REPERCUSSIONS OF COVID-19: PSYCHOLOGICAL COPING OF ADOLESCENTS
CONVALESCING FROM THE DISEASE*

Isaac Iran Cabrera Ruiz¹

Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Villa Clara, Cuba.

Miguel Angel Toledo Méndez²

Universidad de Ciencias Médicas, Villa Clara, Cuba.

Addys Pérez Fernández³

Hospital Pediátrico Docente José Luis Miranda, Villa Clara, Cuba.

Recibido: 21 de mayo de 2021

Aceptado: 5 de julio de 2021

Publicado: 31 de enero de 2022

Cómo citar este artículo:

Cabrera Ruiz, I.I; Toledo Méndez, M.A; Pérez Fernández, A. (2022). Repercusiones ocultas de la covid-19: afrontamiento psicológico de adolescentes convalécientes de la enfermedad en Cuba. Revista cubana de Psicología, 4 (5), 5-22. <http://www.psicocuba.uh.cu>

RESUMEN

El presente artículo se propuso como objetivo develar la configuración subjetiva del afrontamiento psicológico a la COVID-19 de adolescentes convalécientes de la enfermedad en Villa Clara. La investigación siguió un enfoque cualitativo constructivo interpretativo. La muestra se seleccionó de forma intencional,

¹ CABRERA RUIZ, ISAAC IRAN. Licenciado en Psicología, Máster en Ciencias de la Educación y Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Coordinador de la maestría en Intervención Psicosocial. isaacir@nauta.cu

² TOLEDO MÉNDEZ, MIGUEL ANGEL. Licenciado en Psicología. Máster en Ciencias de la Educación y Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. miguelatm@infomed.sld.cu

³ PÉREZ FERNÁNDEZ, ADDYS. Doctora en Medicina y especialista de primer grado en Psiquiatría Infantil. Profesora asistente del Hospital Pediátrico Docente José Luis Miranda, de Villa Clara. Jefa del Grupo Provincial de Psiquiatría Infantil de Villa Clara. addyspf@infomed.sld.cu

accediendo a 13 adolescentes con los requisitos planteados en el período abril-octubre de 2020, con seguimiento por los servicios de salud mental. Para obtener información se emplearon la composición, la técnica “Tres deseos, tres miedos y tres molestias”, el examen psiquiátrico y el *test* de funcionamiento familiar. Los resultados mostraron malestares psicológicos como el miedo y la tristeza, la valoración positiva del trabajo del personal de salud, la limitada movilización de recursos resilientes y la escasa percepción de apoyo social. La rehabilitación en contextos de vida cotidiana se afronta desde la preocupación por el proyecto de formación profesional, la necesidad de seguridad y protección en el fin de la pandemia, la preservación de la salud personal y familiar, así como la compañía de los familiares que viven en el hogar; ello está conectado con la preocupación por la muerte de personas de mayor apego y volver a enfermar.

Palabras clave: adolescentes convalecientes, afrontamiento, COVID-19, subjetividad.

ABSTRAC

The objective of this article was to unveil the subjective configuration of psychological coping to COVID-19 in adolescents convalescing from the disease in Villa Clara. The research followed an interpretative constructive qualitative approach. The sample was selected intentionally, accessing 13 adolescents with the requirements posed in the period April-October 2020, with follow-up by the mental health services. To obtain information, the composition, the "Three wishes, three fears and three discomforts" technique, the psychiatric examination and the family functioning test were used. The results showed psychological discomforts such as fear and sadness, positive appraisal of the work of health personnel, limited mobilization of resilient resources and low perception of social support. Rehabilitation in daily life contexts is faced from the concern for the professional training project, the need for safety and protection at the end of the pandemic, the preservation of personal and family health, as well as the company of relatives living at home; this is connected with the concern for the death of people with greater attachment and getting sick again.

Keywords: convalescent teenagers, coping, COVID-19, subjectivity.

INTRODUCCIÓN

La COVID-19 ha impactado la vida cotidiana de todos, especialmente, o al menos de manera más evidente, en el ámbito de la salud física, dadas la sintomatología y las secuelas. No obstante, las pandemias afectan además la vida social y psicológica.

Las primeras publicaciones referidas a niños y adolescentes sintetizaron los riesgos que comprometen la salud mental, relacionados con problemas con el estrés crónico, como insomnio, crisis de ansiedad, temores hipocondríacos o aumento del uso de sustancias (Imaz Roncero y Payá González, 2020); el estrés psicosocial y los problemas psicológicos, generados por la cuarentena en el hogar o la hospitalización por enfermedad del niño y sus familiares directos (González Pinillos, 2020); miedo a estar solo, a la oscuridad, pesadillas, rabietas, irritabilidad, conductas de apego al adulto o cuidador principal, trastornos del sueño o del apetito, apatía y desatención a los comportamientos de promoción de la salud (Bartlet, Griffin y Thomson, 2020; González Pinillos, 2020). Otro grupo de investigaciones se dirigió al estudio del impacto psicológico de las situaciones de confinamiento y aislamiento, señalando que el confinamiento en el hogar ha tenido un impacto negativo en el bienestar psicológico de niños y adolescentes.

En estudios realizados en Italia, Di Giorgio *et al.* (2020) reportaron empeoramiento general de la calidad del sueño y la distorsión de la experiencia del tiempo, tanto en madres como en niños, así como aumento de los síntomas emocionales (tristeza y frustración). Pisano, Meloni y Cerniglia (2020) encontraron que, en los niños menores de 12 años, el distanciamiento producía angustia psicológica y el uso excesivo de Internet para fines de juego y comunicación. El primer estudio con población infantil española (Orgilés *et al.*, 2020) concluyó que el 89 % de los niños presentaba alteraciones conductuales o emocionales como resultado del confinamiento. Xie *et al.* (2020) informan, a partir de un estudio en una muestra de 2 330 estudiantes chinos, tasas de depresión y ansiedad entre un 17.2 % y un 22.6 % respectivamente. Asimismo, el estudio de Zhou *et al.* (2020), en población de China, evidenció la prevalencia de síntomas depresivos y de ansiedad.

En Cuba, los investigadores García Morey, Castellanos Cabrera, Pérez Quintana y Alvarez Cruz (2020) constataron en niños y adolescentes presencia de malestar psicológico a través de sobreapego a las madres, conductas rebeldes, desafiantes y voluntariosas, predominando la preservación del equilibrio psicológico y la integridad de los procesos básicos del desarrollo, y con ello un estilo de afrontamiento sano y una buena respuesta adaptativa.

Una tercera línea de investigación vinculada a las consecuencias psicológicas de la COVID-19 en niños y adolescentes ha sido el estudio de convalecientes. Sin embargo, esta es una realidad poco abordada en las investigaciones, en contraste con las que indagan en convalecientes de repercusiones y secuelas físicas. Este tema escapa incluso al informe *Salud mental en la infancia y la adolescencia en la era del COVID-19*, presentado por Asociaciones de Psiquiatría y Psicología Clínica por la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de España (2020), así como a la sistematización realizada por Dias Berbet *et al.* (2021), que analiza las evidencias disponibles en literatura científica (mediante artículos publicados en revistas indexadas en PubMed/MEDLINE, LILACS y Web of Science) durante el 2020. Ninguna evidencia específica del impacto psicológico en niños y adolescentes que enfermaron de COVID-19, por lo que es una repercusión oculta, aun cuando se le reconoce.

El estudio al que hemos tenido acceso utiliza una muestra de la provincia La Habana, donde se evaluó la salud mental de la población de niños y adolescentes cubanos convalecientes de la COVID-19. García Morey, Castellanos Cabrera, Alvarez Cruz y Pérez Quintana (2021) encontraron que el 81.8 % estaba afectado emocionalmente (el grupo de los adolescentes fue el más afectado), y que la irritabilidad, las alteraciones del sueño, la conducta rebelde, el sobreapego y la inapetencia son los síntomas más frecuentes. Durante este mismo período, como parte de la necesidad de atender a los niños y adolescentes convalecientes de COVID-19 en Villa Clara, iniciamos un proceso de evaluación psicológica y psiquiátrica de los que enfermaron durante el primer rebrote. Nos interesaba construir de forma interpretativa el registro subjetivo de las tensiones y contradicciones vividas con los recursos psicosociales de los niños y adolescentes durante el manejo de la enfermedad. En esta dirección, nos propusimos como objetivo develar la configuración subjetiva del afrontamiento psicológico a la COVID-19 de adolescentes convalecientes en Villa Clara.

MÉTODO

La investigación se posicionó en la epistemología cualitativa como planteamiento para el estudio científico de la subjetividad, a partir de sus tres principios básicos: el carácter constructivo interpretativo del conocimiento, la investigación como un proceso dialógico y la relevancia de lo singular como nivel legítimo para la producción del conocimiento. Siguió un enfoque metodológico cualitativo constructivo interpretativo (González Rey y Mitjans Martínez, 2016) para estudiar el afrontamiento psicológico a la COVID-19 de adolescentes convalecientes.

Se realizó un muestreo no probabilístico y se adoptó una estrategia por oportunidad, accediendo a los adolescentes convalecientes a la COVID-19 que enfermaron en el período abril-julio de 2020, y que

fueron incluidos para seguimiento por los servicios de salud mental a partir de su permanencia en la provincia. La muestra quedó constituida por 13 adolescentes, ciudadanos cubanos, residentes en la provincia de Villa Clara y cuyos familiares dieron el consentimiento informado para participar en el estudio (figura 1).

Figura 1. Características de la muestra según edad, sexo y municipio de residencia.

Los instrumentos se aplicaron después del alta epidemiológica en las áreas de salud. Se emplearon para obtener información la composición temática (González Rey, 2006), la técnica “Tres deseos, tres miedos y tres molestias” (García Morey, 2003), la entrevista semiestructurada, el *test* de funcionamiento familiar (FF-SIL) (Louro Bernal, 2014), la historia social psiquiátrica y el examen psiquiátrico (González Menéndez y Sandoval Ferrer, 2019).

Para la composición, se pidió a los adolescentes realizar una redacción con el título “Cuando estuve enfermo de la COVID”, con un mínimo de 10 líneas. Se les facilitó una hoja de papel blanco de tamaño carta y un lápiz. La hoja se colocó vertical delante del sujeto y no se le interrumpió durante la aplicación. No hubo tiempo límite para la realización. Para la técnica “Tres deseos, tres miedos y tres molestias” se les entregó una hoja impresa con las solicitudes. El *test* de funcionamiento familiar (FF-SIL) se empleó para conocer la dinámica de las relaciones internas de la familia, a partir de la percepción de uno de sus miembros. La Historia Social Psiquiátrica se realizó con el propósito de reunir los antecedentes y características del paciente, su familia y el contexto socioeconómico en que viven, su estructura y funcionamiento, así como la sintomatología psicológica de los niños y adolescentes. El examen psiquiátrico constituyó un elemento clave para establecer el diagnóstico psiquiátrico de cada caso.

Los datos se procesaron con la herramienta AtlasTi. Se partió de una codificación descriptiva para delimitar el contenido configuracional, aplicándose en un segundo momento técnicas como la comparación constante de códigos, el análisis de la frecuencia de aparición, la coocurrencia de códigos, el orden medio de evocación y la frecuencia media, lo cual permitió trascender hacia contenidos centrales y organizadores de la subjetividad. El análisis está atravesado por constantes procesos constructivo-interpretativos en el tránsito por los diferentes niveles categoriales.

RESULTADOS

Signos y síntomas clínico-psicológicos más frecuentes

Predominaron en los adolescentes signos y síntomas asociados a las funciones afectivas, las funciones de relación y las funciones conativas (figura 2). La triada “funciones afectivas-de relación-conativas” estuvo afectada simultáneamente en 8 adolescentes, mientras el par “funciones afectivas-de relación” estuvo afectado en 12 adolescentes.

En las funciones de síntesis o integración se evidenciaron alteraciones de la atención y la memoria con síntomas expresivos de distractibilidad discreta e hipomnesia de fijación. Dentro de las funciones de relación, las principales afectaciones están vinculadas a las relaciones con los demás, entre ellas el exceso de apego al cuidador principal, inseguridad, la percepción de rechazo, vergüenza, retraimiento, baja tolerancia a las frustraciones, rebeldía, inmadurez emocional y hostilidad. Además, dentro de estas funciones, en las relaciones consigo mismo predominó la preocupación por la salud individual y la baja autoestima, mientras que en las relaciones con las cosas se constató la presencia de patrones obsesivos como la meticulosidad, la preocupación excesiva por la limpieza y el sobreconsumo de tecnología. La alteración más frecuente dentro de las funciones cognoscitivas fue la ideación suicida. Las alteraciones de las funciones conativas se asociaron a las necesidades de sueño y alimentación, emergiendo con una mayor frecuencia las pesadillas y la anorexia.

Figura 2. Funciones psíquicas afectadas según frecuencia y total de adolescentes.

Predominó en los adolescentes un afrontamiento emocional caracterizado por la presencia de miedo, ansiedad, tristeza e irritabilidad como síntomas cardinales, acompañados por elaboraciones que en su contenido muestran preocupación y afectaciones en la conducta relacionadas con las necesidades de sueño, como las pesadillas y el sobreconsumo de tecnología dentro de la relación con las cosas (figura 3).

Los miedos se expresaron durante el ingreso hospitalario, con respecto a la separación tanto del hogar como de las figuras de mayor apego, así como por la posible pérdida o daño de esas figuras. Asimismo, eran motivo de temor la propia situación que crea la atención médica y las experiencias de estar enfermo y sufrir daños. Se configuró, además, un miedo después del alta médica, que en algunos casos llega a ser intenso, relacionado a la reinfección, tanto en el plano individual como en el familiar, la soledad, las aglomeraciones y la muerte de un familiar.

Anorexia Gr=3	Ansiedad Gr=12	Baja autoestima Gr=3	Retraimiento Gr=4	Inseguridad Gr=3	Irritabilidad Gr=8	Miedo Gr=13
Preocupaciones Gr=7	Pesadillas Gr=5	Rasgos obsesivos Gr=3	Baja tolerancia a frustraciones Gr=3	Sentimientos de culpa Gr=4	Sobreconsumo de tecnología Gr=4	Tristeza Gr=9

Figura 3. Nube de signos y síntomas clínico psicológicos más frecuentes en los adolescentes estudiados (Gr es la frecuencia de casos que codifica el código).

La ansiedad se vincula con un estado de malestar impreciso de aprensión, desasosiego y expectación de acontecimientos desagradables, acompañados de componentes vegetativos difusos y tensión muscular, vigilancia o comportamientos evasivos en relación con peligros futuros y con la separación de las figuras de mayor apego. Por su parte, la tristeza se asoció con el llanto fácil y toma afectiva. Se identificó la situación de estar enfermo y hospitalizado como la principal causa, aunque también se hizo referencia a la noticia que le informa de ser positivo al virus y la preocupación respecto a la pérdida o daño de las figuras de mayor apego.

La irritabilidad se evidenció a través de respuestas exageradas por la dificultad o imposibilidad de satisfacer alguna necesidad o ante determinados estímulos externos, manifestándose a través de la popularmente conocida explosividad debido al llamado de atención del adulto y la saturación de información sobre la enfermedad ofrecida por los medios. Esto se explica por la susceptibilidad y la facilidad de los adolescentes en este período para molestarse y estar enfadados.

La preocupación se expresó en torno a la salud personal y familiar, la aparición de complicaciones de la enfermedad o secuelas (físico-psicológicas), la posibilidad de transmisión a familiares o conocidos o la pérdida por la muerte de figuras de mayor apego. Los sentimientos de culpa se manifestaron respecto a la transmisión real o potencial de la enfermedad a las figuras de mayor apego. Las pesadillas se expresaron a partir de ensueños desagradables sobre temáticas diversas, fundamentalmente asociadas a la muerte o exposición a situaciones terroríficas o estresantes que ponían en peligro la vida del paciente.

Experiencias asociadas a las acciones de salud y al alta clínica

La hospitalización y el alta médica fueron momentos temporales significativos en la experiencia de los adolescentes de los procesos de atención por el sistema de salud. El trabajo del personal sanitario tuvo una valoración positiva, y predominó el agradecimiento y la vivencia de afecto en la atención, el trato recibido y la realización de despedidas. Se reconoce el buen trabajo de los médicos, la efectividad del tratamiento, el intercambio afectivo y la información recibida, elementos que minimizan las molestias del tratamiento. Contrariamente, la atención psicológica apenas alcanza una evaluación relacionada con acciones posteriores al alta clínica, lo cual evidencia la escasa percepción de este servicio durante la estancia hospitalaria (figura 4).

Figura 4. Experiencias de los adolescentes asociadas a las acciones de salud y al alta clínica.

En el plano subjetivo también se configuraron estados emocionales y redefiniciones de vida ante el alta clínica como elementos de sentido durante el proceso de enfermedad de la COVID-19. Los adolescentes expresaron estados emocionales de felicidad o alegría, redefinieron sus rutinas hospitalarias y, para un sujeto, fue una experiencia que le condujo a procesos reflexivos sobre el sentido de su vida. Esta realidad supone limitaciones en la producción de alternativas cotidianas durante el tiempo hospitalario, reproduciendo de forma pasiva la rutina de paciente en cama. Otro aspecto clínico-psicológico a considerar es que seis de los sujetos no expresaron estados emocionales con respecto al alta clínica, lo que evidencia el impacto psicológico asociado y la necesidad de ayuda psicológica para el período de convalecencia.

Recursos psicosociales de afrontamiento

El afrontamiento resiliente, expresado por cuatro adolescentes, da cuenta de las alternativas psicológicas utilizadas por los sujetos en su experiencia ante las adversidades y riesgos percibidos y vividos respecto a la enfermedad (figura 5). Los recursos resilientes utilizados fueron la flexibilidad ante la vida hospitalaria, la búsqueda de significados ante la situación de enfermedad, la autoapreciación de cualidades positivas y la elaboración de puntos de vista positivos y optimistas.

Figura 5. Recursos psicossociales de afrontamiento.

El apoyo social fue esencialmente de tipo emocional y fue percibido por ocho adolescentes. Las principales provisiones de apoyo social fueron el afecto positivo, la preocupación de familiares y amigos y el acompañamiento. Se expresó a través de las relaciones íntimas y de confianza (la familia) y la red social (amigos, vecinos, pacientes). La familia constituyó la principal fuente de apoyo para seis adolescentes, lo cual evidencia que este nivel de la integración social es la institución que se percibe de forma más personal y se siente como más íntima, siendo fuente de apoyo incondicional. En ese orden, también fue reconocido el apoyo de los amigos, mediante llamadas telefónicas, del personal de salud, a través de retroalimentación, de los otros pacientes, con acciones de cuidado, y de los vecinos, por la preocupación.

Se evidencia, asimismo, una limitada percepción o configuración del apoyo social como sentido subjetivo durante esta etapa, pues siete adolescentes no lo expresaron y uno solamente identificó a otros pacientes como fuente. El apoyo social se manifestó a través de llamadas telefónicas, frases de afecto, interesarse continuamente por la evolución y el acompañamiento durante la hospitalización.

Deseos, miedos y malestares

El afrontamiento aparece en el plano subjetivo principalmente a través de malestares por experiencias en las rutinas diarias que afectan el bienestar, la preocupación por padecer secuelas, enfermar o morir ellos o sus familiares, y el deseo de preservar la salud (figura 6).

Figura 6. Principales contenidos de sentido subjetivo de las necesidades, temores y malestares.

Los principales contenidos de las necesidades son la preservación de la salud y los proyectos personales, a los que se unen la obtención de la carrera universitaria, el fin de la pandemia, la preservación de la salud personal y familiar y la compañía de los familiares que viven en el hogar. Los contenidos subjetivados como miedos más frecuentes fueron la preocupación por la muerte de personas de mayor apego, volver a enfermarse de la COVID-19 o que enferme la familia. Otros temores aluden al distanciamiento de personas de mayor apego, la oscuridad, los animales, el ingreso hospitalario solos y la no obtención de la carrera universitaria deseada. En la cotidianidad de las nuevas condiciones de vida, el contenido de los malestares gira alrededor de los desacuerdos en las relaciones con los adultos, ser despertados, el engaño, el castigo y el rechazo.

A partir de la selección de las necesidades, miedos y malestares de mayor frecuencia y menor orden de evocación, se identificaron los elementos centrales y periféricos configurados en el afrontamiento (figura 7).

Figura 7. Necesidades, temores y malestares centrales configurados subjetivamente por los adolescentes.

Dentro de los elementos centrales que configuran la percepción de la enfermedad, el malestar por el desacuerdo con los adultos, la preocupación por la muerte de personas de mayor apego y los deseos de obtener la carrera universitaria y que finalice la pandemia constituyen los contenidos más frecuentes y que emergen en las primeras evocaciones de los adolescentes.

Características sociopsicológicas de la familia

Los adolescentes que enfermaron de COVID-19 provienen fundamentalmente de familias nucleares y familias reensambladas (figura 8). En general, son familias de diferente acceso al ingreso monetario, donde predominan las que tienen un acceso medio o alto. Viven en viviendas de buenas condiciones, sin embargo, en cuatro de ellas aún el adolescente duerme en la habitación de los padres.

Figura 8. Familias: tipos y funcionalidad.

El funcionamiento familiar, como dinámica de las relaciones internas, a partir de la percepción de uno de sus miembros, evidenció dificultades en seis de las familias de los adolescentes, de ellas cuatro consideradas con un funcionamiento disfuncional, dos moderadamente disfuncional y uno funcional (figura 9). Predominaron las dificultades en la comunicación y la armonía, que explican el desajuste de las familias y las contradicciones en torno a los intereses y necesidades individuales que expresaron los adolescentes como malestares de su cotidianidad.

Los cuidadores principales de todos los adolescentes son las madres, mujeres que se dividen entre sentirse bien y vivenciar estados de malestar psicológico (inestabilidad emocional, estrés). Dedicar al cuidado del hijo todo el día o lo hacen después de la jornada laboral. Con ellos, sobre todo, ven la televisión, aunque también realizan actividades domésticas o juegan. Son madres que tienen la certeza de que manejan de forma adecuada las reacciones emocionales y conductuales de sus hijos, aunque tres de ellas se sienten deprimidas o temerosas al hacerlo.

Las preocupaciones de las cuidadoras están principalmente referidas a la salud física de los adolescentes (nuevo contagio, mantener la salud), la salud psicológica (ansiedad, hiperactividad, pérdida de intereses) y problemas del desarrollo (adolescencia). El apoyo en el funcionamiento familiar constituye la principal necesidad de ayuda demandada, a la que se unen otras necesidades de apoyo psicológico y médico. La mitad de las cuidadoras refirió no necesitar apoyo.

Figura 9. Diagrama Sankey: dificultades en el funcionamiento familiar percibidas por uno de sus miembros en el FF-SIL.

Patologías

Del análisis realizado al afrontamiento de los niños y adolescentes con respecto a la COVID-19, siguiendo los criterios establecidos por la American Psychiatric Association (2013) en el *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*, en su quinta edición (DSM-5), se diagnosticaron en cuatro adolescentes patología psiquiátrica (30.77 %), a partir de la presencia de un conjunto de signos y síntomas clínicamente significativos que pusieron de manifiesto malestar intenso desproporcionado con respecto a la gravedad o intensidad del factor estresante y deterioro significativo en lo individual, familiar, social y escolar u otras áreas importantes del funcionamiento. El desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta al proceso de haber sufrido la enfermedad se produjo entre uno y tres meses después del contagio.

Las patologías diagnosticadas se incluyeron dentro de las entidades de los trastornos de ansiedad y los trastornos de adaptación.¹ Predominó el trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido (F.43.21), diagnosticado en dos adolescentes, que presentaban llanto frecuente, tristeza, depresión, irritabilidad, miedo intenso por la salud personal y de familiares, preocupación excesiva por la muerte, miedo a la muerte, ansiedad, onicofagia y pesadillas. En el adolescente diagnosticado con un trastorno de ansiedad generalizada (F. 41.1) predominó la ansiedad y preocupación excesiva en relación con diversos sucesos, como el hecho de enfermar de la COVID -19 o sufrir sus secuelas, tanto el sujeto como sus familiares. En el adolescente diagnosticado con un trastorno de ansiedad por separación (F.93.0) se constató miedo y ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de sus padres, manifestándose a través de la vivencia de malestar excesivo y recurrente cuando se prevé, anticipa o se vive una separación del hogar o de estas figuras de apego, preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de estos ante la posibilidad de enfermar de la COVID-19 y/o aparición en ellos de secuelas o muerte.

Además del conjunto de signos y síntomas clínicamente significativos que permitieron diagnosticar los trastornos, se intencionó la coocurrencia de estos con comportamientos de riesgos, necesidades y miedos que no se expresaron de manera generalizada, así como los recursos psicosociales de afrontamiento de los adolescentes. Para ello se utilizó el coeficiente C, medida de la fuerza o intensidad de la coocurrencia entre dos códigos; cuanto más alto es, más fuerte es la relación entre los dos códigos (tabla 1).

Las correlaciones más fuertes en los adolescentes sin patologías psiquiátricas se expresaron con respecto a la percepción de haber recibido apoyo social y al empleo de recursos resilientes en el afrontamiento psicológico de la enfermedad. Asimismo se evidenció en ellos mayor presencia del sobreconsumo de tecnología y de miedos a situaciones de la vida cotidiana. Por su parte, las correlaciones más fuertes en los adolescentes que fueron diagnosticados con patología psiquiátrica se expresaron con respecto a la

vivencia de miedos por la intervención médica. En ellos fue mayor el riesgo suicida asociado, llegándose a identificar un intento suicida durante la hospitalización como elemento significativo. El riesgo suicida se identificó en los adolescentes con diagnóstico de trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido, asociado a los síntomas depresivos, donde, además, fue más intensa la correlación con el miedo a la intervención y la menor capacidad de resiliencia.

Tabla 1. Coocurrencia entre patologías psiquiátricas y conductas de riesgo, necesidades, miedos y recursos psicosociales de afrontamiento según el coeficiente C (Gr = enraizamiento del código, su frecuencia).

	Patología psiquiátrica (Gr=4)	Sin patología psiquiátrica (Gr=9)	Trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido (Gr=2)	Trastorno de ansiedad generalizada (Gr=1)	Trastorno de ansiedad por separación (Gr=1)
Riesgo suicida (Gr=4)	0.00				
Sobreconsumo de tecnología (Gr=8)	0.00				
Intervención médica (Gr=6)	0.17				
Situaciones que se viven como peligrosas (Gr=7)	0.00				
Necesidad de apego (Gr=10)	0.00				
Recuperación de rutinas cotidianas (Gr=8)	0.00				
Provisiones de apoyo social (Gr=8)	0.00				
Recursos psicológicos resilientes (Gr=4)	0.25				

Asimismo, el sobreconsumo de tecnología tuvo una mayor correlación con la aparición de los trastornos de ansiedad generalizada, identificándose como conducta de riesgo y factor ansiogénico. Mientras, el miedo a la intervención médica fue el factor que mayor correlación presentó con la aparición del trastorno de ansiedad por separación, a pesar de que estos pacientes mostraron una mayor capacidad de resiliencia.

CONCLUSIONES

El afrontamiento psicológico de adolescentes que enfermaron de COVID-19 se caracterizó por manifestaciones clínico-psicológicas de miedo, ansiedad, tristeza e irritabilidad, la valoración positiva del trabajo del personal de salud, la limitada movilización de recursos resilientes y la escasa percepción de apoyo social.

La rehabilitación en contextos de vida cotidiana se afrontó desde la preocupación por el proyecto de formación profesional, la necesidad de seguridad y protección puestas en el fin de la pandemia, la preservación de la salud personal y familiar, así como la compañía de los familiares que viven en el hogar, lo cual está conectado con la preocupación por la muerte de personas de mayor apego y volver a enfermar de la COVID-19. Asimismo, se viven comportamientos de rebeldía propios de las crisis

evolutivas del desarrollo subjetivo, expresadas principalmente en desacuerdos, protestas y malestares en las relaciones con los adultos. Específicamente, en las familias con un funcionamiento disfuncional, predominan las dificultades de comunicación y armonía. Finalmente, en cuatro adolescentes se diagnosticaron patologías psiquiátricas y fueron identificadas conductas de riesgo referidas al suicidio, el sobreconsumo de tecnología y la adicción a las nuevas tecnologías.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American Psychiatric Association (2013). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*, 5.ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- Asociaciones de Psiquiatría y Psicología Clínica por la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de España (2020). *Salud mental en la infancia y la adolescencia en la era del COVID-19. Evidencias y recomendaciones de las Asociaciones Profesionales de Psiquiatría y Psicología Clínica*. Madrid: Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. Recuperado de https://www.sepyrna.com/documentos/2020_InformeCOVID_final.pdf
- Bartlet, J., Griffin, J. y Thomson, D. (2020). Resources for Supporting Children's Emotional Well-Being during the COVID-19 Pandemic. Recuperado de <https://www.childtrends.org/publications/resources-for-supporting-childrens-emotional-well-being-during-the-covid-19-pandemic>
- Cabrera Ruiz, I. I., Toledo Méndez, M. A. y Pérez Fernández, A. (2021). *Afrontamiento psicológico de niños y adolescentes convalecientes a la COVID-19. Estudio del primer rebrote en Villa Clara*. Santa Clara: Editorial Feijóo.
- Dias Berbet, L., Scotini Freitas, P., Silva Lima, R., da Silva Moreira, D., Barbosa Felipe, A. O. y Silveira-Monteiro, C. A. (2021). A pandemia da COVID-19 na saúde da criança: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, 10 (7). doi: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16727>
- Di Giorgio, E., Di Riso, D., Mioni, G. y Cellini, N. (2020). The Interplay between Mothers' and Children Behavioral and Psychological Factors during COVID-19: An Italian Study. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 30 (9), 1401-1412. doi: <http://dx.doi.org/10.1007/s00787-020-01631-3>
- García Morey, A. (2003). *Psicopatología infantil. Su evaluación y diagnóstico*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- García Morey, A., Castellanos Cabrera, R., Alvarez Cruz, J. y Pérez Quintana, D. (2021). *Evaluación psicológica de una muestra de niños cubanos que padecieron la COVID-19*. UNICEF.

Recuperado de https://www.unicef.org/cuba/media/2901/file/COVID-19_V%20evaluaci%C3%B3n%20psico%20habana%2044.pdf%20.pdf

García Morey, A., Castellanos Cabrera, R., Pérez Quintana, D. y Álvarez Cruz, J. (2020). Aislamiento físico en los hogares a causa de la COVID-19: efectos psicológicos sobre niños y adolescentes cubanos. *Revista Cubana de Psicología*, 2 (2), 51-68. Recuperado de <http://www.psicocuba.uh.cu/index.php/PsicoCuba/article/view/27>

González Menéndez, R. y Sandoval Ferrer, J. E. (2019). *Manual de Psiquiatría*. La Habana: Editorial Ciencias Médicas.

González Pinillos, R. (2020). Aspectos relacionados con las pérdidas: trauma y duelo. En *Salud mental en la infancia y la adolescencia en la era del COVID-19. Evidencias y recomendaciones de las Asociaciones Profesionales de Psiquiatría y Psicología Clínica* (pp. 39-42). Madrid: Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. Recuperado de https://www.sepypna.com/documentos/2020_InformeCOVID_final.pdf

González Rey, F. (2006). *Investigación cualitativa y subjetividad*. Ciudad de Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

González Rey, F. y Mitjáns Martínez, A. (2016). Una epistemología para el estudio de la subjetividad: sus implicaciones metodológicas. *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad*, 15 (1), 5-16.

Imaz Roncero, C. y Payá González, B. (2020). Los aspectos del vínculo e interacción. En *Salud mental en la infancia y la adolescencia en la era del COVID-19. Evidencias y recomendaciones de las Asociaciones Profesionales de Psiquiatría y Psicología Clínica* (pp. 30-39). Madrid: Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. Recuperado de https://www.sepypna.com/documentos/2020_InformeCOVID_final.pdf

Louro Bernal, I. (2014). Familia en el ejercicio de la Medicina General Integral. En Y. M. Mugica Ruíz, L. Cruz Valdés y T. Sánchez Ferrán (eds.), *Medicina General Integral*, 3ra ed. (pp.533-549). La Habana: Editorial Ciencias Médicas.

Orgilés, M., Morales, A., Delvecchio, E., Mazzeschi, C. y Espada, J. P. (2020). Immediate Psychological Effects of the COVID-19 Quarantine in Youth from Italy and Spain. *Frontiers in Psychology*. doi: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.579038>

Pisano, L., Meloni, C., y Cerniglia, L. (2020). An Exploratory Survey on the Emotional-Adaptive Functioning of Children Aged 4 to 10 Years during COVID-19: The Opinion of 1399 Parents Living in the Italian Provinces of Piacenza, Bergamo, Lodi and Cremona. doi:10.6084/m9.figshare.12240575.v1

- Xie, X., Xue, Q., Zhou, Y., Zhu, K., Liu, Q., Zhang, J. *et al.* (2020, 24 de abril). Mental Health Status among Children in Home Confinement during the Coronavirus Disease 2019 Outbreak in Hubei Province, China. *JAMA Pediatrics*, 174 (9), 898-900. Recuperado de <https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2765196>
- Zhou, S. J., Zhang, L. G., Wang, L. L., Guo, Z. C., Wang, J. Q., Chen, J. C. *et al.* (2020, 3 de mayo). Prevalence and Socio-Demographic Correlates of Psychological Health Problems in Chinese Adolescents during the Outbreak of COVID-19. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 29, 749-758. doi: <https://doi.org/10.1007/s00787-020-01541-4>

Notas

- ¹ Un análisis detallado de la sintomatología de cada adolescente diagnosticado puede consultarse en Cabrera Ruiz, Toledo Méndez y Pérez Fernández (2021).